

© Бочаров М., Кривенцова І., Клименченко В. 2023.
<https://doi.org/>

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ШПАЖИСТІВ У ГРУПАХ ЗМІШАНОГО ТИПУ

Михайло Бочаров
Ірина Кривенцова
Вікторія Клименченко

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. В роботі розглядається пошук оптимальних технологій тренування фехтувальників у групах змішаного типу. **Мета роботи** – апробація розробленої програми з підготовки фехтувальників різного віку, статі та підготовленості. **Учасники:** у дослідженні взяли участь фехтувальники на шпагах ($n=22$), хлопці та дівчата віком від 6 до 17 років. З них 8 початківців та 14 спортсменів, які вже займалися фехтуванням і мали досвід тренувань та спортивні розряди. **Методи дослідження:** аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. **Результати.** Встановлено достовірне покращення всіх показників в обох групах. В EG_1 зросли результати загальної фізичної підготовки у Тестах 1 та 2 ($p<0,05$). Динаміка результатів спеціальної підготовленості у Тестах 3 та 4 достовірно збільшилися ($p<0,01$). У Тесті 2. помітно зменшилося середнє квадратичне відхилення, що свідчить про вирівнювання показників в групі. В EG_2 відбулося вирівнювання між результатами учасників групи у Тесті 1. «Стрибок у довжину» ($p<0,05$) та Тесті 4. «Укол в мішень» ($p<0,001$), що свідчить про набуття юними шпажистами спеціальних навичок. **Висновки.** У динаміці, в обох групах помітний суттєвий приріст рівня розвитку швидкісних та силових якостей, у групах у цілому, й окремо у кожного шпажиста ($p<0,05$). Оцінювання спеціальної фізичної підготовки та результативності бойової практики довело покращення рівню техніко-тактичної підготовленості та координаційних здібностей в обох групах ($p<0,01$). Запропонована програма має позитивний ефект і може бути рекомендована тренерам, які працюють з фехтувальниками у змішаних групах та усім зацікавленим особам.

Ключові слова: фехтування; шпажисти; тренування; змішані групи навчання.

PECULIARITIES OF THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS OF FENCERS IN MIXED-TYPE GROUPS.

Mykhailo Bocharov, Iryna Kryventsova, Victoriia Klymenchenko

Abstract: The work considers the search for optimal technologies of training fencers in mixed-type groups. Purpose of the work is approval of the developed program for the training of fencers of various kinds age, gender and training. Participants: epee fencers participated in the study ($n=22$), boys and girls aged 6 to 17 years. 8 of them are beginners and 14 athletes who already practiced fencing and had training experience and sports classes. Research methods: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. The results. Installed significant improvement in all indicators in both groups. In EG_1 increased results of general physical training in Tests 1 and 2 ($p<0.05$). Dynamics of special results preparedness in tests 3 and 4 increased significantly ($p<0.01$). In Test 2. the standard deviation has significantly

decreased, which indicates the leveling of indicators in a group In EG2 there was an equalization between the results of group participants in Test 1. "Long jump" ($p<0.05$) and Test 4. "Throw into the target" ($p<0.001$), which indicates the acquisition of special skills by young fencers. Conclusions. In dynamics, in both groups, a significant increase in the level of development of speed and strength is noticeable, in groups as a whole, and individually for each epee fencer ($p<0.05$). Assessment of special physical improvement of the technical and tactical level proved the training and effectiveness of combat practice preparedness and coordination abilities in both groups ($p<0.01$). The proposed program has a positive effect and can be recommended for coaches who work with fencers in mixed groups and to all interested persons.

Keywords: *fencing; fencers; training; mixed learning groups.*

Вступ. Фехтування, як і будь який інший вид спорту, характеризується специфічною змагальною діяльністю та системою підготовки до участі у змаганнях різного рівня. Досягнення високих спортивних результатів – основна мета для тих хто займається фехтувальним спортом. Як наголошує Шуберт В.С., фехтування це високотехнічний і складний вид спорту, який потребує розвитку фізичних якостей, що складають базу для удосконалення спортивної майстерності [1]. Місце фізичної підготовки в структурі та змісті тренувального процесу фехтувальників-шаблістів визначає Дрюков В. [2]. Фізичну підготовку в системі спортивного тренування фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки вивчали Хохла А. та ін. [6]. У дослідженні Кривенцової І.В та інших доведено, що на етапі базової підготовки фехтувальників найважливішим є інтелектуальний розвиток особистості та розуміння мети виконання технічних прийомів [3]. Займатися фехтуванням, якщо дозволяє стан здоров'я, можна у будь-якому віці, від дітей до людей похилого віку [7, 8]. Актуальні форми і методи тренувального процесу допомагають зміцнити здоров'я, удосконалити фізичну форму, розвивати здібності, що необхідні у повсякденному житті.

Актуальність. Сьогодні, у зв'язку з воєнним станом в Україні, склалися важкі умови щодо підготовки спортсменів та їхньої участі у змаганнях. Це пов'язано зі зміною місця перебування спортсменів у наслідок бойових дій на багатьох територіях країни. Руйнування спортивних споруд, постійна загроза ракетних ударів на сході та півдні, вимусило багатьох людей переїхати в інші, більш безпечні міста України. Спортсменам довелося шукати місця для занять улюбленим видом спорту

у містах вимушеного переселення. Це значно ускладнило навчально-тренувальний процес для тренерів і спортсменів всіх категорій від новачка до майстра. Класична система підготовки у навчальних групах спеціалізованих спортивних шкіл, де враховується та чітко регламентується вік, стать, рівень підготовленості учасників групи, частково втратила актуальності. Постало питання розробки адекватної технології спортивної підготовки фехтувальників у змішаних групах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами:

Дослідження проводилося відповідно до теми плану науково-дослідної роботи кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, № державної реєстрації 0120U104252.

Мета та завдання дослідження. *Метою роботи є* апробація розробленої програми побудови навчально-тренувального процесу у змішаній групі з фехтування на шпагах.

На основі мети були сформульовані наступні завдання:

1. Проаналізувати навчально-методичні джерела інформації з питань підготовки фехтувальників-шпажистів різного віку та кваліфікації;
2. Розробити програму роботи змішаної групи з фехтування на шпагах;
3. Перевірити ефективність програми для учасників груп;
4. Надати практичні рекомендації тренерам, спортсменам та фахівцям.

Матеріал і методи дослідження. Дослідження тривало протягом 12 місяців. *Учасники:* в дослідженні взяли участь 22 фехтувальники на шпагах, хлопці та дівчата віком від 6 до 17 років. З них 8 початківців та 14 спортсменів, які вже займалися раніше фехтуванням і мали досвід тренувань та спортивний розряд. За результатами попереднього анкетування, всі учасники дослідження були поділені на дві групи експериментальну групу №1 (ЕГ₁) та експериментальну групу №2 (ЕГ₂). На початку дослідження учасники ЕГ₁ (n=11) були віком від 10 до 16 років (13,4 ±2,1 років), а учасники ЕГ₂ (n=11) були віком від 6 до 12 років (9 ±2,1 років).

Тренування відбувалися в offline форматі, у спортивному залі ЗЗСО з дотриманням усіх вимог щодо безпеки учнів у воєнний час. Всі учні та їхні батьки дали згоду на участь у даному дослідженні.

Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, інтернет джерел та методичної документації; анкетування; опитування; мотиваційні бесіди; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; аналіз фізичної та техніко-тактичної підготовленості шпажистів; методи математичної статистики.

З метою оцінки загальної і спеціальної фізичної підготовленості нами було обрано наступні тести:

Тест 1. - Човниковий біг – для визначення рівня швидкісних якостей;

Тест 2. Стрибок у довжину з місця – задля визначення силових якостей;

Тест 3. Влучання в мішень, кількість влучних уколів – для визначення координаційних здібностей;

Тест 4. Кидок (Флеш-атака) у довжину з місця – для визначення технічних здібностей у порівнянні з силовими.

Задля визначення техніко-тактичної підготовленості та рівня розвитку спритності спортсмена, визначалося співвідношення уколів у Тесті 5.

Опис Тесту 5. «Кількість випадкових уколів у вільних боях» Упродовж бойової практики на 5 уколів, тренер слідкує за трьома довільними боями кожного вихованця та оцінює кількість нанесених уколів певним спортсменом у конкретному поєдинку. Рахується кількість уколів, що були нанесені в першій дії і не враховуються уколи, які були нанесені у ремізі (повторним уколом). Результатом є процентне співвідношення підготовлених уколів до кількості нанесених у бою даним спортсменом.

Результати дослідження. На початку дослідження було проведено анкетування фехтувальників та тестування їхніх фізичних якостей. Проведення бесід зі спортсменами та їх батьками допомогли точніше визначити спрямованість навчально-тренувального процесу та рівень фізичного навантаження в обох групах змішаного типу ЕГ₁ та ЕГ₂.

Відповідно до структури багаторічної підготовки фехтувальників, комплектування учасників навчально-тренувальних груп відбувається з розподілом на групи: початкової; попередньої базової; спеціалізованої базової; підготовки до вищих досягнень. Контингент учнів формується з числа кращих спортсменів відповідного регіону [4, 5].

Для організації навчально-тренувального процесу в ЕГ₁ та ЕГ₂, ми поділили учасників на умовні групи за рівнем розвитку фізичних якостей та здібностями, не враховуючи віку та статі. До першої групи увійшли спортсмени з наявним спортивним досвідом (ЕГ₁), до другої групи, ті хто тільки почав займатися фехтуванням, та ті хто має менший фехтувальний досвід (ЕГ₂). Одрозуміти, групи не були рівномірними за показниками підготовленості до занять.

На основі аналізу спеціальної літератури, бесід з досвідченими тренерами та кваліфікованими шпажистами, власного досвіду та педагогічних спостережень нами було розроблено програму підготовки для спортсменів обох груп, що схематично відображено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Види підготовки та особливості тренувального процесу експериментальних груп

Види підготовки	ЕГ₁	ЕГ₂
Теоретична Суддівство та правила змагань, техніка безпеки.	Вдосконалення	Ознайомлення та навчання
ЗФП Швидкісні вправи, гімнастика суглобів, розтяжка м'язів	Вдосконалення та повторення	Навчання та вдосконалення
СФП Стрибки, вправи з резинкою, вправи з м'ячом, вправи на перекладині та гімнастичній стінці	Вдосконалення та повторення	Ознайомлення та навчання
Техніко-тактична Пересування, робота на мішенях, робота в парах	Вдосконалення та повторення	Ознайомлення та навчання
Бойова та суддівська практика Вільні бої, бої за завданням, бої з гандикапом, прикидка, суддівство.	Вдосконалення та повторення	Ознайомлення та навчання

Було встановлено, що основними проблемами під час тренування у змішаних групах є розподіл навантаження для фехтувальників різних вікових категорій та з різним рівнем спортивної майстерності. Треба брати до уваги складність вправи, амплітуду та швидкість виконання прийому, час на відновлення (потреба у відпочинку) організму для учнів різного віку.

До додаткових проблем можна віднести розподіл уваги спортсменів різних вікових груп та рівнів підготовки. Якщо діти молодшого віку (7-10

років) сприймають інформацію більш через гру, то більш досвідчені спортсмени сприймають інформацію краще через науково-обґрунтовані бесіди. Тож, процес навчання базовому спеціалізованому руху для досвідчених фехтувальників більш доцільно проводити з поясненнями, як певну дію можна вдосконалити, які м'язи працюють з більшим навантаженням, як робити вправу швидше, більш амплітудно, впевненіше. То учням молодшого віку потрібні найпростіші вказівки бажано з візуалізацією на особистому прикладі.

На початку дослідження, під час проведення першого контрольного тестування групи були не рівними за показниками, на що вказує коефіцієнт значущості (p), $p < 0,05$. Також зазначимо, що під час проведення тестування, у кожному тесті, достовірної різниці між двома спробами, що проводилися одночасно у кожному тесті виявлено не було $p > 0,05$.

Динаміка змін у загальній та спеціальній фізичній підготовленості відбувалася в групах під впливом навчально-тренувального процесу за розробленими програмами. Показники учасників ЕГ₁ представлено у Таблиці 2.

Таблиця 2.

Динаміка зміни показників у тестуванні в ЕГ₁, ($X \pm \sigma$)

Тест	ЕГ ₁ (n=11)		p	
	Вересень-Жовтень 2022	Вересень-Жовтень 2023		
Тест 1. «Стрибок з місця»				
Спроба 1. , м	1,86±0,33	1,91±0,31	0,003	<0,05
Спроба 2. , м	1,84±0,35	1,91±0,28	0,003	<0,05
Тест 2. Човниковий біг 4x9м				
Спроба 1. , с.	10,72±0,95	10,46±0,7	0,01	<0,05
Спроба 2. , с.	10,72±0,97	10,31±0,8	0,001	<0,01
Тест 3. Флеш-атака з місця				
Спроба 1. , м	1,49±0,14	1,53±0,16	0,002	<0,01
Спроба 2. , м	1,47±0,12	1,53±0,12	0,0008	<0,01
Тест 4. Укол в мішень у коло діаметром 3 см (з 10 спроб)				
Спроба 1. , кількість разів	6,45±1,44	8,18±1,25	0,0000	<0,01
Спроба 2. , кількість разів	6,64±1,43	8,45±1,21	0,0005	<0,01

Результати змін, що відбулися в ЕГ₂ відображено у Таблиці 3.

Динаміка результатів тестування учасників ЕГ₂, доводить, що всі показники учасників групи покращилися (при $p < 0,05$). Привертає увагу

те, що відбулося вирівнювання між результатами учасників групи у Тесті 1. «Стрибок у довжину з місця». Менш досвідчені спортсмени краще оволоділи технікою виконання вправи і покращили власні швидкісно-силові якості. Також, значне покращення результативності відбулося у Тесті 4. «Укол в мішень» (при $p < 0,001$), що свідчить про набуття юними шпажистами спеціальних навичок фехтування, а саме основної дії – виконання уколу на влучність.

Таблиця 3.

Динаміка зміни показників у тестуванні в ЕГ₂, ($\bar{X} \pm \sigma$)

Тест	ЕГ ₂ (n=11)		р	
	Вересень-Жовтень 2022	Вересень-Жовтень 2023		
Тест 1. «Стрибок з місця»				
Спроба 1, м	1,43±0,23	1,49±0,18	0,03	<0,05
Спроба 2, м	1,43±0,22	1,50±0,19	0,005	<0,01
Тест 2. Човниковий біг 4x9м, с.				
Спроба 1, с.	12,4±1,22	11,95±1,15	0,0003	<0,01
Спроба 2, с.	12,18±1,1	11,97±0,98	0,017	<0,05
Тест 3. Флеш-атака з місця				
Спроба 1, м	1,23±0,14	1,27±0,12	0,01	<0,05
Спроба 2, м	1,23±0,13	1,28±0,1	0,005	<0,01
Тест 4. Укол в мішень у коло діаметром 3 см (з 10 спроб)				
Спроба 1, кількість разів	2,91±1,01	5,1±1,04	0,0000	<0,001
Спроба 2, кількість разів	3,36±0,82	5,5±1,2	0,0000	<0,001

Тестування результативності бойової практики відображає якість спеціальної підготовки фехтувальників. Ми акцентували увагу на якості виконання атакуючих дій і це дало позитивні зрушення у підготовці шпажистів. Динаміка змін показників учасників груп за Тестом 5. Наведено у Таблиці 4.

Таблиця 4.

Динаміка кількість випадкових уколів у вільних боях, ($\bar{X} \pm \sigma$)

Учасники	Вересень-Жовтень 2022			Вересень-Жовтень 2023		
	Вип.	Нанес.	%	Вип.	Нанес.	%
ЕГ ₁ (n=11)	4,27 ±3,34	9,45±4,8	34,8±19,5	4,82±2,9	8,5±4,4	52,9±9,8
ЕГ ₂ (n=11)	1,64±1,1	7,36±3,4	20,52±15,6	3,45±1,7	10,55±2,4	32,2±14,9

З табл. 4. видно, що результативність нанесення уколів в обох групах покращилася. В ЕГ₁ майже на 19%, а в ЕГ₂, на 12%, що свідчить про суттєвий приріст влучності та підвищення якості виконання атакуючих дій. Зменшення середнього квадратичного відхилення в ЕГ₁ доводить вирівнювання показників між більш сильними та слабкими спортсменами в групі. Отже, більш досвідчені спортсмени здійснюють позитивний вплив на навчання молодших учасників змішаної групи.

Оскільки, змагальна діяльність є основним показником якості підготовки спортсменів, ми звернули увагу на виступи учасників груп. За результатами змагань, а це були два старту у грудні 2022 року та наприкінці квітня 2023 року, можна виявити позитивну динаміку спортсменів обох груп. Спортсмени ЕГ₁ показали дуже гарний результат. Спортсмени ЕГ₂, які виступали вдруге за свою кар'єру, всі вийшли з групового раунду. З цієї групи залишилися більш досвідчені, а деякі з них навіть вигравали бої у турі прямого вибування. У підсумку виступів спортсменів обох груп нашого клубу здобули: 3 золотих, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Посилання на результати змагань: <https://engarde-service.com/tournament/pouff/liga1013>.

7-8 жовтня 2023 року відбулися Національні змагання, присвячені Дню захисника України, де наші вихованці здобули 1 золото, та 3 бронзи. Всі спортсмени показали вищий результат у порівнянні з минулими змаганнями. Посилання на результати змагань: <https://engarde-service.com/tournament/pouff/ligakhm102023>.

Обговорення результатів. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури щодо особливостей тренування фехтувальників доводить, що багато науковців розглядали питання підготовки фехтувальників до участі у змагальній діяльності. Як зазначає Шуберт В.С., атлетичний характер фехтування вимагає відмінної фізичної підготовленості та різнобічної підготовки засобами різних видів спорту [1]. Дрюков В., вивчаючи вдосконалення техніко-тактичних умінь та навичок фехтувальників, звертає увагу на оптимальний розвиток їхніх функціональних можливостей та фізичних якостей [2]. Наше дослідження підтверджує це положення повністю. Багатий арсенал рухових дій та функціональна витривалість допомагає фехтувальнику краще реалізуватися у цьому виді спорту. Кривенцова І.В. та ін. [3, 7] наголошують на необхідності гармонійного та збалансованого поєднання

всіх видів підготовки шпажистів на кожному етапі багаторічної підготовки. Результати нашої роботи доводять, що кожен етап підготовки спортсмена (шпажиста) має власні пріоритети та особливості навчально-тренувального процесу. Індивідуальні підходи тренера до тренувальної та змагальної діяльності фехтувальників сприяють підвищенню рівня особистої вмотивованості спортсмена до систематичних занять, що кращим чином відобразиться на особистому спортивному результаті.

Висновки. За результатами проведеного тестування, в динаміці помітний суттєвий приріст загальної фізичної підготовки, щодо розвитку швидкісних та силових якостей, які збільшилися, як в групах у цілому, так й окремо у кожного шпажиста (при $p < 0,05$). Оцінювання спеціальної фізичної підготовки та результативності бойової практики вказує на суттєве покращення рівнів техніко-тактичної підготовленості та координаційних здібностей учасників обох груп (при $p < 0,01$).

Зазначимо, що розподіл на групи з урахуванням віку та рівня підготовленості, а також регулювання кількості спортсменів, як зазначається у програмі ДЮСШ [4, 5], дає змогу тренеру гармонійно розподіляти увагу на кожного спортсмена. Але є багато невеликих міст та селищ де фехтування «приречено» на заняття спортсменів виключно у змішаних групах. Це пов'язано з обмеженим контингентом населеного пункту. Тому, вважаємо, що потрібно доповнити програму чіткими методичними рекомендаціями щодо особливостей роботи з фехтувальниками у змішаних навчально-тренувальних групах, якими тренер, за необхідності, зможе користуватися.

Перспективи подальшої роботи вбачаємо у пошуку нових, сучасних й адекватних технологій підготовки шпажистів до змагальної діяльності.

Література:

1. Шуберт В.С. Фізична підготовка фехтувальників: Лекція для студентів 2-го курсу. Львів. 2018. 24 С.
2. Дрюков В. Фізична підготовка фехтувальників-шаблестів на етапі попередньої базової підготовки. Спортивна наука України. 2013. №2 (53). 35-38.
3. Кривенцова І.В, Клименченко В.Г., Самойлов Д.М. Місце видів підготовленості юних фехтувальників 10–12 років. Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами II наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27-28 жовт.

4. Бусол В. А. Організація і планування навчально-тренувальної роботи в ДЮСШ. 2019. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/19854/1/Організація%20та%20планування%20роботи%20в%20ДЮСШ_лекція%20для%204%20курсу_фехтування_Бусол.pdf
5. Бусол В. А. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву. 2011. URL: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkdXNzbn8ybWlzdG9obWVsbmlja2lqfGd4OjNINDg2ZTc1MTNmNzYwZTk>
6. Хохла А., Линець М., Войтович І. Фізична підготовка в системі спортивного тренування фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки. *Молода спортивна наука України*. 2010. №1. С. 339-345.
7. Кривенцова І. В., Лиманський П. П. Динаміка показників результативності бойової діяльності у шпажистів 10-12 років під впливом авторської програми. *Єдиноборства*. 2020. 4(18). 16-24.
8. Кривенцова І.В., Одокієнко І.І., Кривенцова О.В. Особливості секційної роботи з фехтування зі студентами закладів вищої освіти. *Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах*. 2020. Т.1. 22-25.